

СУДГА ҚАДАР БОСҚИЧИДА ПРОКУРОР ФАОЛИЯТИНИНГ ФУНКЦИОНАЛ ТАҲЛИЛИ

Нуруллаев Достон Зафар ўғли

Тошкент давлат юридик университети магистратура
босқичи талабаси.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10516683>

Барчамизга маълумки ҳозирда мамлакатда давлат бошқарувини такомиллаштириш ҳамда демократлаштириш, аҳолининг турмуш даражаси ва сифатини ошириш, ҳудудларни комплекс ривожлантириш борасида кенг кўламли ислоҳотлар амалга оширилмоқда. Ушбу жараёнда прокуратура органлари томонидан қабул қилинаётган қонун ҳужжатлари ижросини таъминлаш, жамиятда қонунийлик ва ҳуқуқ-тартиботни мустаҳкамлаш чоралари кўрилмоқда.

Шу билан бирга, 2017 — 2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясининг самарали рўёбга чиқарилиши — мамлакатда қонунийлик ва ҳуқуқ-тартиботни таъминлаш, демократик, ижтимоий-иқтисодий ислоҳотларни амалга ошириш ҳамда инсон ҳуқуқ ва эркинликларини ишончли ҳимоя қилишга қаратилган қонун ҳужжатларини сўзсиз ижро этиш учун прокуратура органларининг куч ва имкониятларини тўлиқ сафарбар қилишни тақозо этади. Шу каби, мамлакатни ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришнинг устувор йўналишлари ва янги вазифалари прокуратура органлари фаолиятини ташкил этишни, шу жумладан, қонунийлик аҳволини тизимли таҳлил қилиш, шунингдек, аҳолининг ижтимоий ҳимоясини таъминлаш, тадбиркорликни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш ва ҳудудларни комплекс ривожлантиришга қаратилган чора-тадбирларнинг самарадорлигига салбий таъсир этувчи ҳуқуқбузарликларнинг сабаб ва шарт-шароитларини ўз вақтида аниқлаш ҳамда бартараф этиш борасидаги фаолиятни янада такомиллаштиришни талаб этади. Прокуратура органларининг қонунчилик ижросини таъминлаш борасидаги масъулиятини янада ошириш ҳамда 2017 — 2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини сўзсиз амалга ошириш мақсадида:

1. Жамиятда қонунийликни мустаҳкамлаш ҳамда демократик, ижтимоий-иқтисодий ислоҳотларни рўёбга чиқаришга, инсон ҳуқуқ ва эркинликларини ишончли ҳимоя қилишга қаратилган қонунларнинг

сўзсиз ижро этилиши устидан самарали назоратни амалга ошириш орқали «Халқ манфаатларига хизмат қилиш» прокуратура органларининг устувор вазифаси этиб белгиланганлиги бунда:

Биринчидан, худудларни комплекс ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш дастурларини сўзсиз бажаришни, амалга оширилаётган ислохотларга тўсиқ бўлувчи омиллар ва тизимли камчиликларни аниқлаш ҳамда бартараф этишни;

Иккинчидан, аҳоли билан тўғридан-тўғри очиқ мулоқот ўрнатишни, фуқаролар мурожаатларини ўз вақтида ҳал қилишни, аҳолининг ҳуқуқий маданиятини оширишни, жамиятда қонун бузилишига нисбатан муросасиз муносабатни шакллантиришни;

учинчидан, профилактика тадбирларининг, айниқса вояга етмаганлар ва ёшлар ўртасидаги тадбирларнинг таъсирчанлигини, ҳуқуқбузарликлар содир этилишининг сабаб ва шарт-шароитларини ўз вақтида аниқлаш ҳамда бартараф этишни;

Учинчидан, кам таъминланган оилаларни манзилли ижтимоий ҳимоя қилишни, янги иш ўринлари яратиш дастурларини амалга оширишни, иш ҳақи, пенсия, стипендия ва нафақаларни ўз вақтида тўлашни;

Тўртинчидан, малакали тиббий ёрдам кўрсатишни, аҳолига арзон дори воситалари етказишни, таълим жараёнининг сифати ва таълим муассасаларида ўқувчилар давоматини ҳамда уларнинг бўш вақтини мазмунли ташкил этишни;

Бешинчидан, фуқароларга арзон уй-жой ажратишни, уй-жой сотиб олиш учун, биринчи навбатда, ёш оилалар, етим болаларга кредит ресурсларидан фойдаланиш имкониятини яратишни, сифатли коммунал хизмат кўрсатиш ва ҳисоб-китобларни ўз вақтида амалга оширишни;

Олтинчидан, табиий ресурслар, ер майдонларидан мақсадли ва оқилона фойдаланишни таъминлашга асосий эътибор қаратилиши дастурда ўз аксини топган.

Бундан ташқари, эндиги навбатда прокурор тушунчаси ва прокурор фаолиятининг функционал таҳлилига қисқача тўхталадиган бўлсак. Прокурор - Ўзбекистон Республикаси Бош прокурори ва унга бўйсунувчи прокурорлар суриштирув ва дастлабки тергов босқичларида Ўзбекистон Республикаси қонунларининг аниқ ва бир хилда ижро этилиши устидан назоратни амалга оширади. Прокурор суриштирув ва дастлабки тергов босқичларида қонуннинг бузилишини, ким томонидан содир этилганлигидан қатъи назар, бартараф этиш учун қонунда назарда

тутилган чора-тадбирларни ўз вақтида кўриши шарт. Прокурор ўз ваколатларини ҳар қандай орган ва мансабдор шахсдан мустақил равишда, фақат қонунга бўйсуниб ва Ўзбекистон Республикасининг Бош прокурори кўрсатмаларига таянган ҳолда амалга оширади. Прокуратура органларида фукаролар ва юридик шахсларнинг муурожаатларини кўриб чиқиш амалиётини умумлаштиришда ушбу тоифадаги ариза-шикоятларини ҳал этилиши таҳлилига жиддий эътибор қаратилиши лозимлиги, қонун бузилишига йўл қўйган мансабдор шахсларнинг қилмишига ҳукукий баҳо берилганлиги, кўрилган чораларнинг асослилиги, уларнинг олдини олиш ва мавжуд муаммоларга барҳам бериш борасидаги амалий ишларга муносабат билдирилиши лозимлиги;

Фукароларни ушлаш, камокка олиш ва жиноий жавобгарликка тортишда жиноят процессуал қонунчилик талабларига риоя қилиниши ахволи ҳар ярим йилда камида бир мартаба Бош прокуратуранинг жиноятчиликка қарши курашишни ташкилий услубий жиҳатдан таъминлаш бўлими ва жойлардаги тегишли бўлимлар томонидан умумлаштирилиб, тезкор ва хайъат мажлислари муҳокамасига киритиб борилиши лозимлиги;

Прокуратура органлари томонидан инсон ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимояловчи халқаро ташкилотлар билан ҳамкорлик қилиш амалиёти йўлга қўйилиши лозим деб ҳисоблайман. Чунки бундай алоқалар доираси кенгайтирилиши натижасида жиноят процессида қонунийликни таъминлаш, фукароларнинг конституциявий ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоялаш борасида прокурорлар томонидан амалга оширилаётган ишлардан жамоатчиликни мунтазам хабардор этиб туриш мақсадида турли конференциялар, қўшма тадбирлар, пресс конференциялар ва бошқа воситалардан самарали фойдаланиб борилиши кераклиги тизим ривожини учун мустақам пойдевор яратилиши хизмат қилади деб ҳисоблайман. Чунки Ўзбекистон Республикаси Бош прокурорининг 1996 йил 20 сентябрдаги «Фукароларни ушлаш, ҳибсга олиш ва жиноий жавобгарликка тортишда уларнинг конституциявий ҳуқуқларини таъминлаш юзасидан прокурорлик назоратини янада кучайтириш ҳақидаги 25-сонли буйруғи ўз кучини йўқотган, деб ҳисобланиши қайл этилган. Прокуратура органлари томонидан жиноятчиликка қарши курашни амалга оширадиган органлар томонидан қонунларнинг ижро қилиниши устидан назорат қилиш жараёнида қуйидаги ваколатларни амалга ошириши белгилаб қўйилган бўлиб. Булар қуйидагилар:

- суриштирув ва дастлабки тергов органларидан текшириш учун жиноят ишларини, суриштирув, тезкор-қидирув фаолиятининг хужжатлари ва материалларини ҳамда бошқа маълумотларни талаб килади;
- содир этилган ёки тайёрланаётган жиноятлар ҳақидаги ариза ва хабарларни қабул қилиш, руйхатдан ўтказиш ҳамда ҳал этиш тўғрисидаги конун талаблари ижросини ҳар ойда камида бир марта текширади;
- терговчилар ва суриштирувчиларнинг ноқонуний ҳамда асоссиз қарорларини бекор килади;
- жиноятларни тергов қилиш;
- қамоққа олиш тарзидаги эҳтиёт чорасидан ташқари бошқа эҳтиёт чораларини танлаш, ўзгартириш ёки бекор қилиш;
- жиноят тавсифини белгилаш;
- айбланувчи тариқасида ишга жалб қилиш, шунингдек айрим тергов ҳаракатларини бажариш ва жиноят содир этиб яширинган шахсларни қидириш тўғрисида ёзма кўрсатмалар беради;
- суриштирув органларига фуқароларни ушлаш, мажбурий келтириш, қамоққа олиш, қидириш, тинтув ўтказиш, олиб қўйиш ва бошқа тергов ҳаракатларини бажариш тўғрисидаги, шу жумладан прокурор ёки прокуратура терговчиси иш юритувида бўлган ишлар юзасидан қарорларни ижро қилишни топширади;
- жиноятларни очиш ва жиноят содир этган шахсларни аниқлаш учун зарур чоралар кўриш тўғрисида кўрсатмалар беради;
- суриштирувда, дастлабки терговда иштирок этади ҳамда зарур ҳолларда ҳар қандай иш бўйича айрим тергов ҳаракатларини шахсан бажаради ёки терговни тўла ҳажмда амалга оширади;
- тергов ҳамда эҳтиёт чораси сифатида қамоқда сақлаш муддатини узайтириш ҳақида судга илтимоснома билан мурожаат қилади;
- жиноят ишларини суриштирув ва дастлабки тергов органларига қўшимча тергов ўтказиш тўғрисидаги ўз кўрсатмалари билан кайтаради;
- жиноят ишини суриштирув органидан терговчига, прокуратуранинг бир терговчисидан бошқасига, бошқа ҳолларда ва тартибда эса бир дастлабки тергов органидан бошқасига ўтказиши белгилаб қўйилган.

Жиноятларни ўз вақтида очиш ва уни тергов қилиш сифатини яхшилаш мақсадида, керакли холларда тезкор қидирув фаолияти ҳақидаги маълумот ҳамда махфий хужжатларни ўрганиб чиқиш учун Ўзбекистон Республикаси «Прокуратура тўғрисида»ги Конуннинг 32-моддасини 1-қисмида кўрсатилган прокурорларга берилган ваколатлардан тўлиқ фойдаланилган ҳолда оғир ва ўта оғир жиноятларни очишда, доимий равишда ҳаракатда бўлган тезкор қидирув гуруҳидан кенг фойдаланилиб, бу гуруҳ фаолиятига раҳбарлик катта тажрибага эга булган юқори малакали ходимлар бошчилик қилиши кераклиги белгиланган.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. О.М.Мадалиев “Прокурор назорати” Уқув қулланма. Т.:ТДЮИ, 2006.
2. Мадалиев О.М. Суд тергови жараёнида прокурорнинг процессуал мавқеи ва айбловни исботлаш мажбурияти. Ўқув услубий қўлланма.Т.: ТДЮИ. 2006., 140 б.
3. Балакшин В.С. Доказательства в теории в практике уголовного-процессуального доказывания.-Екатеринбург УМЦ УПИ.2004
4. Баев О.Я. Прокурор как субъект уголовного преследования.-М.: Юрлитинформ,2006.

